

ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ

■ ଡ. ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର^୧, ବିକାଶ କୁମାର ପାଲ^୨

ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର^୧, କଳାବିଭାଗ ଗବେଷକ^୨,

ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବାଣୀବିହାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Article Received : 12.04.2024 | Accepted : 25.04.2024 | Published : 25.05.2024

<https://bageesha.in>

ସାରାଂଶ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ଛିତି, ଶିକ୍ଷାନୀତି ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବହୁ ଆଲୋଚନା ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଇତିହାସ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତଭାବେ ଗବେଷଣାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକୁ ଗବେଷକ ତଥା ସମାଲୋଚକମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜୀ ଶାସନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଦିଗକୁ (ସାମନ୍ତରାୟ-୧୯୬୪; ଶ୍ରୀନିବାସ-୧୯୭୮) ଦେଖାଇଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାୟତଃ ନିରବ। ଏହି ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟିନିକ୍ଷେପ କଲେ, ଆମକୁ ପରାଧିନ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଚେତନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶଧାରା (ଏ.କେ.ପାଲ୍-୨୦୧୮, ଏମ୍.କେ.ଦାସ-୨୦୧୫, ଯୁ. ନାୟକ-୨୦୧୮) ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଆଲୋଚନା ମିଳୁଛି। ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଭାଷା-ନୀତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା (ପି. ମହାନ୍ତି-୨୦୦୨) ଓ ଇଂରେଜଙ୍କ ସମୟରୁ କଟକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ (ଶ୍ରୀନିବାସ-୧୯୭୮, ଦେହୁରୀ-୨୦୧୭) ଏ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ମନେହୁଏ। ଏହା ସହିତ 'ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ (୧୮୪୫-୧୯୦୩): ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ' (ଏ.କେ. ମିଶ୍ର-୨୦୧୬) ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାବିକାଶର ଚିତ୍ର (ମହେଶ-୧୯୭୭, ଏସ୍. ପଟ୍ଟନାୟକ-୨୦୧୭) ଆଦିକୁ ଆଲୋଚନାର ପରିସର ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସେପରି ବିଧିବଦ୍ଧ ଆଲୋଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁଭାଷା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ଏମ୍.କେ. ମିଶ୍ର -୨୦୦୯) ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ଛିତି (ଆର୍.ପାତ୍ର-୨୦୧୯) କୁ ଦେଖିଲେ ନବଜାଗରଣ ସମୟରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କ୍ରମେ ଉଚ୍ଚତର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଛୁଇଁବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଥିଲା, ତାହା କ୍ରମେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେପରେ ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି କିପରି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ଖୋଲାଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଗଲା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।

ମୂଳଶବ୍ଦ: ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷାନୀତି, ଗୁରୁକୁଳର ପାଠାଶାଳା, ଭାଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା

ଉପକ୍ରମ: ଶିକ୍ଷା ମାନବ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା କରିବା ଓ ଆପଣା ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ନୂତନ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି (Tsmfaridabad-2023)। ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ସହ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକପଥର ପଥକ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ଓ ତା'ର ବିଚାରବୋଧକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରି ସୁସଂସ୍କାରିତ କରିବା ସହ

ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ଓ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ, ଅବିଚାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା ଧାର୍ମିକ କୁସଂସ୍କାରରେ ବାଧିହୋଇ ଉଚ୍ଚ କୁଳର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ହେଲା (Richa Jain-2018)। ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ବର୍ଣ୍ଣଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିବା ପରେ ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଘଟିଲା।

ସାର୍ ଚାର୍ଲ୍ସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ୍ ଓ ଉଇଲବର ଫୋର୍ସଙ୍କ ପରି ମାନବହିତୈଷୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅଜ୍ଞତା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ବଳୀପ୍ରଥା, କଳାଯାଦୁ ଓ କୁସଂସ୍କାର ଆଦିକୁ ଦୂରକରିବାପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ବୁଝିଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲେ ହିଁ ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂରେଇଯିବ ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ। ଏହିକ୍ରମେ ପ୍ରଥମ କରି ଚାରିବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ମଦୁରୀଆ ପାଇବା, ଆପଣା ସରକାରର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ଲଗାଇବା ଓ ଅଧିକ ମୁନାଫା ପାଇବା ଆଶାରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ (ଶ୍ରୀନିବାସ-ପୃ-୨୪, S.Pattanaik-2017)। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନତା, ସମସ୍ତଙ୍କପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଆମ ସମାଜରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର ଓ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଥିଲା ଏହି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ (Aniket Singh)।

ଇଂରେଜୀ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
 ଇଂରେଜୀ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁକୁଳର ପାଠଶାଳା ଓ ଚାଟଶାଳୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହା ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ରୂପରେ ସରକାର ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପାଠଶାଳା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ଖୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ କରି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚେନ୍ନାଇର ଶେନୋରେ। ଏହିଠାରେ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷ ୧୭୧୫ ମସିହାରେ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ୍ ଆଜଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଇର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ (St. George's Anglo India Higher Secondary School) ଖୋଲିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପଢ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଶୁମ-ବଙ୍ଗର କଲିକତାରେ ପ୍ରଥମେ ୧୭୮୯ ମସିହାରେ ସେଣ୍ଟ ଥୋମାସ୍ ସ୍କୁଲ୍ (St. Thomas School) ଖୋଲିଥିଲା। ଏହା ପରେ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୧୯୧୨ ମସିହା ବେଳକୁ ହୁଗୁଳି କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ (Hoogly Collegiate School), ୧୮୦୦ ମସିହାରେ 'ଫୋର୍ଟ୍ ଉଇଲିୟମ୍ କଲେଜ୍ ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା (Soumyadep-2023, ଶ୍ରୀନିବାସ-ପୃ-୨୭)। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇଂରେଜୀମାନେ ୧୮୦୩ ମସିହାରେ ଅଧିକାର କରିବା ପରେ ୧୮୦୬ ମସିହାରେ ଚିଲିକା କୂଳରେ ରହିଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଏଣୁ ଉଭୟ ଧର୍ମପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଲାଭକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣୟନ ହେଲା; ଏବଂ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଛୋଟଛୋଟ ଚାକିରୀ ସୃଷ୍ଟିକରି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ତୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ବା ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି କିଛି ପରିମାଣରେ ସାଧିତ ହୋଇପାରିଲା (ଶ୍ରୀନିବାସ -ପୃ-୨୭, S.Pattanaik-2017)।

୧୭୯୭ ମସିହାରୁ ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ ଅକ୍ଷର ପ୍ରସ୍ତୁତି,

ବ୍ରିଟିଶ୍ ସରକାର ୧୭୯୮ ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ମସିହାରେ ଭାଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଓ ୧୮୦୧ ମସିହା ବେଳକୁ କେରୀ ଓ ବଙ୍ଗଳାର ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଂସ୍କୃତ ବଙ୍ଗଳା ପୋଥି ସମ୍ପାଦନ କରାଗଲା। ୧୮୨୨ ମସିହା ବେଳକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାରୋଟି ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲେ ବି (ଶ୍ରୀନିବାସ-ପୃ-୨୭-୨୮, P.Mohanty-2002, Soumyadep-2023) ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବଞ୍ଚିତଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ମିଶନାରୀମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା (ସାମନ୍ତରାୟ-ପୃ-୪୫)। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷାପାଇଁ ଯେଉଁସବୁ ଅର୍ଥ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ତାହାର ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ପାଇପାରିନଥିଲା, କାରଣ ସେହି ବର୍ଷ ମିଶନାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବାଶ କରିଥିଲେ (ସାମନ୍ତରାୟ-ପୃ-୪୫, S.Pattanaik-2017)। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାପାଇଁ ଆସିଥିବା ବାପିଷ୍ଟ ମିଶନାରୀମାନେ ଶ୍ରୀରାମପୁରରୁ ଆସି କଟକରେ ରହୁଥିବା ଯୁରୋପୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦେବାପାଇଁ ୧୨ ଫେବୃୟାରୀ ୧୮୨୨ ମସିହାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ (Sunday School) ଖୋଲିବାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପଡ଼ିଲା (ସାମନ୍ତରାୟ-ପୃ-୪୫, ମହେଶ-ପୃ-୮୯)। ସେହି ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ (ବାପିଟିଷ୍ଟ ମିଶନ ବିଦ୍ୟାଳୟ) କଟକରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା (A.K.Pal-2018, ମହେଶ-ପୃ-୮୯)। ୧୮୨୩ ମସିହା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ୧୫କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା (ମହେଶ-ପୃ-୯୧, ସାମନ୍ତରାୟ-ପୃ-୪୫)। ୧୮୨୩ ମସିହା ବେଳକୁ ଇଂରେଜୀ ଚାରିଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫିରିଙ୍ଗୀ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ (ମହେଶ-ପୃ-୯୧)। ପ୍ରଥମ କରି ଖୋଲିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା (ସାମନ୍ତରାୟ-ପୃ-୪୫)। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପୂର୍ବରୁ ୧୮୦୪ ମସିହାରେ ମିଶନାରୀ ଜେମ୍ସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ (Jems Christ) ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ବାଇବେଲ୍ ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତତ୍କାଳୀନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କପାଇଁ ସେତେତା ବୋଧଗମ୍ୟ ନଥିଲା। ଏହି ମିଶନାରୀ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିବାପାଇଁ ୧୮୦୯ ମସିହା ବେଳକୁ ପଣ୍ଡିତ ମୁଦୁଆୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜେମ୍ସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାଇବେଲ୍‌କୁ ନୂଆକରି ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁଦିତ ଏହି ବାଇବେଲ୍ ୧୮୧୪ ମସିହାରେ ଛପା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅନୁବାଦ ସେ ସମୟର ତିନିଜଣ ମିଶନାରୀ 'ମି. କେରୀ (Me. Carry), ମାର୍ଶାନ୍ (Marshan) ଏବଂ ୱାନ୍ (Wand)'ଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନୁଦିତ ବାଇବେଲ୍ ଛପା ହୋବା ପୂର୍ବରୁ ୧୮୦୬ ମସିହାରେ ସେ ସମୟର ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାବିତ୍ 'ଜନ୍ ଲେଡ଼ିନ୍'ଙ୍କପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡିତ ରଦାଧର ବିଦ୍ୟାବାଗୀଶ ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ

ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟାକରଣ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କରଣ ୧୮୧୧ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀରାମପୁର ମିଶନ ପ୍ରେସରୁ ମୁଦ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଫୋର୍ଟ ଭଲଲିୟମ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ ମୋହନ ପ୍ରସାଦ ଠାକୁର ଓଡ଼ିଆ-ଇଂରେଜୀ ଅଭିଧାନ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ (S. Pattanaik- 2017, ମହେଶ-ପୃ-୮୮-୮୯), ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା।

ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଶିକ୍ଷାର କରୁଣ ସ୍ଥିତି: ବ୍ରିଟିଶ୍ ସରକାରଙ୍କ ୧୭୯୮ ମସିହାରେ ଭାଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଦଳରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଚୟନ କରାଗଲା (Mohanty-2002)। ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତିରୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ କ୍ରମେ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଜନ୍ମନେଲା “ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତ ଓ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଭାରତୀୟ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ରୁଚି, ମତାମତ, ନୀତି ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ଇଂରେଜଙ୍କ ସମକ୍ଷ ହେଲେ;” ଏବଂ ଏହା ହିଁ ମାକେଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା (S.Pattanaik-2017, ଶ୍ରୀନିବାସ : ପୃ- ୬୫-୬୬)। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ, ମୁଦ୍ରିତପତ୍ର ପରିଚାଳନା (କଟକ ମିଶନ୍ ପ୍ରେସ୍-୧୮୩୮) ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ (ଜ୍ଞାନରଣ-୧୮୪୯) ମାଧ୍ୟମରେ ମିଶନାରୀମାନେ ଭାରତରେ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ନୂତନ ସାହିତ୍ୟ, ଚିନ୍ତାଚେତନାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଣିଥିଲେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ (ସାମନ୍ତରାୟ-୧୯୬୪)। ୧୮୨୯ ମସିହାରେ ଦେଶୀୟ ପିଲାମାନଙ୍କପାଇଁ ମିଶନାରୀମାନେ ବୋର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ପିଲାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଣ-ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ (ମହେଶ-ପୃ-୯୧-୯୨)। ମିଶନାରୀ ପତ୍ରିକା, ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ୧୮୩୬ ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର୍ ଶିକ୍ଷାବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା (Mohanty-2002)।

ପୂର୍ବରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୧୮୩୬ ମସିହା ଲର୍ଡ ମାକେଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆସିବା ପରେ ଇଂରେଜୀରେ ଶିକ୍ଷାଦେବାପାଇଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରେଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେୟମୁକ୍ତରେ ଇଂରେଜୀ ବହି ଦିଆଗଲା (S. Pattanaik-2017)। ଏହିକ୍ରମେ ୧୮୩୫ ମସିହାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପୁରୀଠାରେ ଇଂରେଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା (A.K.Pal-2018) କରାଯିବା ସହ କଟକରେ ୧୮୩୬ ମସିହାରେ ଇଂରେଜୀ ଚାରିଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ

(ବୋର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ) ଇଂରେଜୀ ସରକାରଙ୍କ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇ ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହାର ଚାରିବର୍ଷ ପରେ ୧୮୪୦ ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଇଂରେଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା (S.Pattanaik-2017, ମହେଶ-ପୃ-୯୩)। ୧୮୫୧ ମସିହା ବେଳକୁ କଟକ ଓ ୧୮୫୩ ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀରେ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ଇଂରେଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରାଗଲା (A.K.Pal-2018)।

୧୮୩୬ ମସିହା ବେଳକୁ ପୁରୀର ଅଧିବାସୀମାନେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂସ୍ଥାପନାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ସହ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାପାଇଁ ଇଂରେଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଉଥିଲେ (ମହେଶ-ପୃ-୯୬)। ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଠଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର (ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା) ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଇଂରେଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବାପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରୁନଥିଲେ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ସରକାରଙ୍କଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ମିଶନାରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ (A.K.Pal-2018)।

ଏ.ଜେ.ଏମ୍. ମିଲ୍ସ (A.J.M. Mills) ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାରପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା କଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷାପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେୟ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ତାହା ଦେୟମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧା ଦାମ୍ରେ ବହି ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ତେବେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯେମିତି ଗରିବ ଘରର ପିତାମାତାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ (A.K.Pal-2018)। ୧୮୪୧ ମସିହାରେ ଇଂରେଜୀ ସରକାର ଇଂରେଜୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଟକରେ ଖୋଲିଥିଲେ (Dehury-2017)। ୧୮୪୪ ମସିହାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାପାଇଁ ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସି ଡେନ୍ସିରେ ଯେଉଁ ୧୦୧ ଗୋଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ସେଥିରୁ କଟକ ଡିଭିଜନର ମାତ୍ର ୧୧ ଗୋଟି ଭାଗ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିରୁ କଟକରେ ତିନୋଟି (ହରିହରପୁର, ମାହାଙ୍ଗା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା), ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତିନୋଟି (ରେମୁଣା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ), ଓ ପୁରୀରେ ଦୁଇଟି (ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା) ଏବଂ ମେଦିନୀପୁର ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଡିଭିଜନରେ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ତିନୋଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା (ମହେଶ-ପୃ- ୧୦୦)।

୧୮୫୪ ମସିହାରେ ‘ଉଡ୍ଡସ ଡେସପାଚ୍ (Wood’s Dispatch) ଶିକ୍ଷାନୀତିରୁ (A.K.Pal-2018) ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା (Chand-2015)। ଯାହାଫଳରେ

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ (Granto-in-Aid) ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ଖୋଲାଯିବା ସହ ଆଜ୍ଞେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଏବଂ (A.K.Pal-2018) ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା (Chand-2015)। ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆସିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଇତିହାସ ଓ ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ୧୯ ଜୁଲାଇ ୧୮୫୪ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା (S.Pattanaik-2017)। ଏଥିସହ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସହ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା (M.K.Das-2015)। ୧୮୫୪ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉ ନଥିଲେ, (ମହେଶ-ପୁ-୧୦୫, Mohanty-2002) କିନ୍ତୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆସିବାଫଳରେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା (Chand-2015)। ସେତେବେଳକୁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିବାର ଛବି ଟି.ଇ.ରେଭେନ୍‌ସାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବାପରେ ହିଁ (ମହେଶ-ପୁ-୧୦୬-୧୦୭, M.K.Das-2015) ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିବା ସହ ମାଧ୍ୟମିକ ଇଂରେଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା (S.Pattanaik-2017) ଏହାକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁଗହଳିର ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ସହ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ବି ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ (M.K.Das-2015)।

ମାଧ୍ୟମିକ ଆଜ୍ଞେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ସବୁ ବିଷୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା ବେଳେ, ଏହି ସ୍ତରରେ ଇଂରେଜୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନଥିବାରୁ କେବଳ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ-ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା (M.K.Das-2015, Mohanty-2002)। ଏହିକ୍ରମେ ୧୮୫୮-୫୯ ମସିହା ବେଳକୁ ୩୦ଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ୧୮୬୮ ମସିହା ବେଳକୁ ୬୩ଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ୧୮୭୦ ବେଳକୁ ୯୫ଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା (M.K. Das-2015)। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଏହି ଚାରିବର୍ଷ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ସେହି ସମୟରେ ୮୩୨ଟି ପାଠାଶାଳା ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ତାହା ୧୯୪୭ ମସିହା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ୬୯୯୮ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେ ସମୟର ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ପାରିଥିବାରୁ

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାରପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (S.Pattanaik-2012)। ଏଥିସହ ସେତେବେଳକୁ ୧୮୭୫ ମସିହାରେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଏକାଡ଼େମୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ୧୮୭୮ ମସିହା ବେଳକୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା ବେଳେ କଟକର ଭିକ୍ଟୋରିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ୧୮୮୮ ମସିହାରେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେଲା (M.K.Das-2015)। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ।

୧୮୬୭ ମସିହା ବେଳକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆର୍. ଏଲ୍ ମାର୍ଟିନଙ୍କଦ୍ୱାରା ଓ ବାବୁ ଭୁଦେବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ବହୁ 'ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାଠାଶାଳା' ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଗ୍ରାମ ପାଠାଶାଳାର ନାମ ଥିଲା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ (S. Pattanaik-2017, R. Kapur-2018, ମହେଶ-ପୁ-୧୧୪)। ଏହିସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅଧ୍ୟୟନର ସୁବିଧା ରହିଥିଲା। ଗ୍ରାମ ପାଠାଶାଳା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ୧୮୬୩ ମସିହାରେ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ, ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବାପାଇଁ କଟକରେ 'ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର' ଆରମ୍ଭ ହୋଲା (R. Kapur-2018, A.K.Pal-2018)। ଏହି 'ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର' ଆଜି 'ରାଧାନାଥ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର' ଭାବେ ପରିଚିତ। ପ୍ରଥମେ କଟକରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେପରେ ୧୮୭୫-୭୬ ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଏହିସବୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳେ ଧନ୍ୟାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ସହ ମେଧାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (Chand-2015)।

ନାରୀଶିକ୍ଷାର ପରଂପରା ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀଶିକ୍ଷା: ବୈଦିକ କାଳରୁ ନାରୀଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି (Aniket Singh-2020)। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଶିକ୍ଷିତ ନାରୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା; ଯଥା: ସାଦୋତସାୟ (ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ) ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଭାଦିନିୟ (ଯେଉଁମାନେ କେବେ ବି ବିବାହ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାରା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ)। ବେଦ ଏବଂ ବେଦାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିଲେ ବି ନାରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କେତୋଟି ମାତ୍ର ରୀତିନୀତିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଧାର୍ମିକ ଗୀତ ଏବଂ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହୁଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଦିକ ଏବଂ ଉପନିଷଦ ମହିଳା ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଆପାଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣୀ, ଘୋଷା, ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ଗାର୍ଗୀ ଏବଂ ମୈତ୍ରେଇ (Ruchika Jain-2018)। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଣୀ ଜ୍ୟାତିରାଓ ପୁଲେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ପରିଚିତ (S. C. Garaian-2021)।

ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାରୀଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏକପ୍ରକାର ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୮୨୨ ମସିହାରେ ଯେଉଁସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ କେବଳ ଗଣିକା ଘରର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟି ସଂଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବିନାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚାଟାର୍ଜୀ ପ୍ରଥମ କରି ୧୮୬୯ ମସିହାରେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ କଟକ ବାଲୁବଜାର ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ୬ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କଟକ ହିନ୍ଦୁ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ୧୮୭୩ ମସିହାରେ ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କଲା। ପରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ମହାରାଜା ଓ ତାଳଚେର ମହାରାଣୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ (ମହେଶ-ପୂ-୯୧, S.Singh-2024, U. Nayak-2018)। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୧୯୦୬ ମସିହାରେ ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ାଗଲା ଏବଂ ୧୯୦୮ ମସିହାରେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବାପରେ ରେଭେନ୍ସା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶୈଳବାଳା ଦେବୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ (S.Singh-2024)।

ମିଶନାରୀମାନେ 'Orphanage' ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲି ପୂର୍ବରୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ୧୮୭୫ ମସିହାବେଳକୁ ୯ଟି ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ଗୋଟିଏ ଜଣାଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହିଳାଙ୍କପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା (A.K.Pal-2018)। ଏହି ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ 'ରେବା ରାୟ ଓ ଶୈଳବାଳା ଦେବୀ' ଆଦି ନାରୀନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୋଟୁଛୁ (U.Nayak-2018)। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୧୯୧୩ ମସିହାରେ ରେଭେନ୍ସା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ (ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ(ଯୁକ୍ତଦୁଇ) ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ୧୯୩୭ ମସିହାରେ ଶୈଳବାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି (Calendar-2016-17, U.Nayak-2018)।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅଧ୍ୟୟନର ଧାରା : ଉତ୍କଳ ଶିକ୍ଷାନୀତିରୁ ଆଜ୍ଞେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ଖୋଲିବାହାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ପାଇଲେ (A.K.Pal-2018)। ୧୮୭୭ ମସିହା ବେଳକୁ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା; ଏବଂ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ସମୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ତରର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେହି ସ୍ତରର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା (A.K.Pal-2018)। ତେବେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେ ସମୟରେ ବମ୍ବେ, ମାଡ୍ରାସ୍ ଓ କଲିକତାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବାବେଳେ

(S.Pattanaik-2017) ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିଲା। କେବଳ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ (ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ-୧୮୬୮) ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା (R.Patra-2019)।

କଟକର ରେଭେନ୍ସା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ୧୮୫୬ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖଲିକୋଟ ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ୧୮୭୮ ମସିହାରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହି ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ସମୟର 'ଏଫ୍.ଏ (F.A)' ଶ୍ରେଣୀରେ ପୂର୍ବରୁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବିଷୟ ଭାବେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟକୁ (ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଝେବ୍‌ସାଇଟ୍) ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଷୟ ଭାବରେ ପଢ଼ାଗଲା (ଖଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଝେବ୍‌ସାଇଟ୍)। କିନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳକୁ ବି.ଏ. (B.A) ଶ୍ରେଣୀ ନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କଲିକତା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବାହାରା ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା (Dehury-2017)। ସେଥିପାଇଁ କମିଶନର ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ୍ ୧୮୭୮ ମସିହା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମକରି ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବା କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଲିଜିଏଟ୍‌ରେ ବି.ଏ. (B.A) ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠୁଁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାସାହିତ୍ୟରେ ବି.ଏ. (B.A) ରେଭେନ୍ସାରେ ଖୋଲିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ୬୫ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥିଲା; ଅର୍ଥାତ୍ ରେଭେନ୍ସାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବି.ଏ. ୧୯୪୪ ମସିହାରେ ଖୋଲାଗଲା (ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଝେବ୍‌ସାଇଟ୍, ପ୍ରବେଶ ତାରିଖ ୧୩.୦୪.୨୦୨୪)।

୧୮୮୨ ମସିହାରେ ଆସିବା ପରେ ହର୍ଷର କମିସନ (Hunter Commission) ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ (S.Pattanaik-2017)। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଥିଲା ବି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଉଥିଲା (Chand-2015, U.Nayak-2022)। ଏଥିସହ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକୁ ଦୁଇଭାଗ କରି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସାହିତ୍ୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା (R.patra-2019)। ଏହି ସମୟରେ ମାଡ୍ରାସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ୧୮୯୬ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା (S.Pattanaik-2017, R. Patra-2019)।

ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ୧୯୦୪ ପରେପରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କମିଟି, '୧୯୨୯ର ହାର୍ଟଗ୍ କମିଟି' (Hartog Committee), ୧୯୩୭ ରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ୱାର୍ଡା ସ୍କିମ୍ (Wardha Scheme of Basic Education) ଓ ୧୯୪୪ ରେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉପଦେଷ୍ଟା ସାର୍ ଜନ୍ ସର୍ଜେଣ୍ଟ (Sir John Sergeant)ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେପରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ

ଶିକ୍ଷାର ସୁଫଳପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ କରି ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଶକ୍ତ କରାଗଲା (Chand-2015, R. Patra-2019, R.Kapur, Rajni-2021)। ୧୯୦୪ ମସିହାର ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆସିବା ପରେପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ିବାରୁ ପ୍ରଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା (S.Pattanai-2017)। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବକ୍ତୃତା ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ୧୯୦୯ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା (R.Patra-2019)।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗବେଷଣା: ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ କୌଣସି ଗବେଷଣା ପୁସ୍ତକ ପାଠକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆସି ନଥିଲା। ସମକାଳରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଆଦି କବିମାନେ ଆପଣା କାବ୍ୟିକ ସୃଜନଶକ୍ତି ବଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରାଯାଇନଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ବିଭବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ (ପାଣିଗ୍ରାହୀ-୧୬୫) ଓ ପ୍ରଥମକରି ୧୯୨୦ ମସିହାରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାରକରି (ପାଣିଗ୍ରାହୀ-୧୬୫) ସୋନପୁର ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୀରମିତ୍ରୋଦୟ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ୫୧,୫୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ସୋନପୁର ଚେୟାର ସୃଷ୍ଟି (ମହାପାତ୍ର-୨୧, ମଜୁମଦାର-୧୯୨୧)କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଗବେଷଣାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର। ତାଙ୍କ ସହ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଓ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ଓ ଦୁହେଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ସହାୟକ ଅଧ୍ୟାପକ ରହିଥିଲେ (ବିଶେଷାଙ୍କ-୧୯୯୪, ମହାପାତ୍ର-୨୨, ନୀଳକଣ୍ଠ-୨୦୧୪)। ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ରାୟସାହେବ ଦୀନେସଚନ୍ଦ୍ର ସେନ୍ 'Typical selection in Bengali language and literature' ଲେଖିବାପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାକ୍ତୀୟ ଭାଷାର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାର ଉନ୍ନେଷ ଓ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗବେଷଣା କରିବାପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ। ସୋନପୁର ରାଜାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ଗବେଷଣା କରାଗଲା

ଏବଂ ଏହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ୧୯୨୧ ମସିହାରେ ଡ. ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାରଙ୍କଦ୍ୱାରା 'Typical Selection form Oriya Literature' କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରେସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା (ମଜୁମଦାର-୧୯୨୧)। ଏହାଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଥମ ଗବେଷଣା ପୁସ୍ତକ।

ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମାଡ୍ରାସ, କଲିକତା, ବମ୍ବେ(୧୮୫୭), ପଞ୍ଜାବ (୧୮୮୨, ଆହ୍ଲାବାଦ (୧୮୮୭) ରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନ (Chand-2015) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇ ନଥିଲା କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ କଲିକତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇନଥିଲା ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇନଥିଲା। ୧୯୩୬ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବାପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଟଣା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା (S. Patnaik-2014, ବେହେରା-ପୃ-୩୯-୪୨)।

ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ: ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାପାଇଁ ସମକାଳୀନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ। 1936 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବାପରେ 1937 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲା। ଏଇ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ୧୯୩୯ରେ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିବାରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପରେ ୧୯୪୧ ମସିହାରେ ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହେଲା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ୧୯୩୮ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାହା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ୩୦ ଜୁନ୍ ୧୯୪୩ରେ ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ରୂପପାଇ ବିଧାନସଭାରେ ସର୍ବସମ୍ମତକ୍ରମେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍କାଳିନ ଶିକ୍ଷାବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ୟାମଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉଦ୍ୟମରୁ ୧୯୪୩ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୨ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇ ଏହାର ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା 'ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ' (ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତିହାସ)। ଏହା ପରାଧିନ ଭାରତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିବା

ଶେଷ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ସେହିବର୍ଷ ଶେଷ ଭାଗରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ପଶ୍ଚିମ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଖାଡେନ୍ ଖାଲି କରିଥିବା କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଫିସ ଖୋଲିଲା। ତତ୍କ୍ୱର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଭି. ଭି. ଜନ୍ କୁଳସଚିବ ହେଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଚର୍ଯାଗୀତର ଭାଷାକୁ ଭିତ୍ତିକରି ୧୯୬୯ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଡଃ. କରୁଣାକର କର 'ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ' ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ।

ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହେବାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଗବେଷଣାପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୧୯୪୪ ମସିହାରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ପାଠପଢ଼ିବାପାଇଁ ଖୋଲାଗଲା ଏବଂ ୧୯୪୬ ମସିହାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ ଖୋଲାଗଲା। ପ୍ରଥମ ବିଭାଗମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ (Chand-2015, ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତିହାସ)। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରେଭେନ୍ସା, ଖଲିକୋଟ ଓ ବିକ୍ରମ ଦେବ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଫ୍.ଏ (F.A) ଶ୍ରେଣୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଥିଲା। ୧୯୪୪ ମସିହା ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନପାଇଁ ବିଭାଗମାନ ଖୋଲାଗଲା।

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁର (୧୯୬୮) ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (୧୯୬୮) ଖୋଲିଲା। ୧୯୫୧ ମସିହା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ, ଶାନ୍ତିନେକେତନରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ଖୋଲିଥିଲା (ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ବିବରଣୀ, ବିଶ୍ୱଭାରତୀ)। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ୧୯୬୨ ମସିହାରେ ବାଣୀବିହାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ଖୋଲାଯାଇନଥିଲା। ୧୯୬୯ ମସିହାରେ (ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତିହାସ) ୧୬ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ତିନିଜଣ ଅଧ୍ୟାପକକୁ ନେଇ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ (ବିଶେଷାଙ୍କ-୧୯୯୪) ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ୧୯୬୮ ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୧୫ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିବରଣୀ) ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୧୬ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀକୁ ନେଇ (ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିବରଣୀ) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ ଖୋଲାଯାଇ ଅଧ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା।

ଏଇଠି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୪ ବର୍ଷପରେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା, ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ଓ ଭାଷା ପ୍ରୀତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ୦୯.୧୦.୨୦୧୮ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିସ୍ଥାପନ କଲେ (H. Pradhan, June 2023) ଓ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ

୦୫.୦୯.୨୦୨୩ରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା (H. Pradhan, Dec 2023)। ଏହା ହିଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭିତ୍ତିକରି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ।

ଉପସଂହାର: ପରିଶେଷରେ ୧୭୧୫ ମସିହାରୁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆଜି ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ୩୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିସାରିଲାଣି। ଦିନେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱପାଇଁ ଲଢ଼ାଇ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାଧାରାର ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟାପନାର ଧାରା ପାଖାପାଖି ୧୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏବେ ବହୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଷୟ ଭାବେ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ 'ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ ପରିଚାଳନା ସିଷ୍ଟମ' (SAMS) ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ୧୧୦ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶ୍ରେଣୀ ଚାଲିବା ସହିତ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବର୍ଷ ୨୦୧୪ରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ଏଥିର ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସଂସ୍ଥାନ, ମହୀଶୂରର ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଲହିରା ଗାନ୍ଧୀ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଦିରେ ଗବେଷଣା ଓ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ସମର୍ପିତ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ମାଣର ପରମ୍ପରା ନହେବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏକବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରଥମ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ଓ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରିବା ଆମ୍ଭସଙ୍ଗେଷର ବିଷୟ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ଶହେବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତ ବା ୨୦୩୬ ମସିହା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଖସଡ଼ା ଓ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହି ଜାତି ଓ ଭାଷା ନିଜକୁ ପୁନଃଜାଗ୍ରତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଛି। ଅତଏବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ କେବଳ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ; ବରଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ଆଗ୍ରହର ସହ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇବେ ତଥା ଭାବର ଆଦାନପ୍ରଦାନ କହିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ତରରୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆର ପରିଚୟକୁ ଆମ ଭିତରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବାକୁ ହେବ।

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ: _____

1. ସାମନ୍ତରାୟ ଡ. ନଟବର – ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୯୬୪
2. ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଡ. କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର – ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା, କିତାବ ମହଲ, କଟକ, ୧୯୭୮
3. ପଟ୍ଟନାୟକ ଡ. ଆସୁତୋଷ - ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ : ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଓ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ବିଶେଷାଙ୍କ, ୧୯୯୪
4. ମହାପାତ୍ର ଡ. ପ୍ରେମାନନ୍ଦ – ମନସୀ ସାଧକ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ୨୦୦୮
5. ଦାସ ନୀଳକଣ୍ଠ – ଆତ୍ମଜୀବନୀ, କଟକ ସ୍ତୁତେଷୁ ଷ୍ଟୋର, ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ- ୧୯୬୩, ୪ର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ – ୨୦୧୪
6. ମିଶ୍ର ଶ୍ରୀନିବାସ - ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ – ୧୯୭୮, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ – ୧୯୯୫
7. ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର - ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଓଡ଼ିଶା , ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦିର, ସଂସ୍କରଣ – ୧୯୭୭
8. ମହାପାତ୍ର ଡ. ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର, ପଟ୍ଟନାୟକ ଡ. କଲ୍ୟାଣ - ଗବେଷଣା ସମ୍ବନ୍ଧ A Bulletin of oriya Research , ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଶାନ୍ତିନୀକେତନ, ୧୯୯୯
9. ବେହେରା ଡ. ପୁଷ୍ପଲତା – ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ବିକାଶଧାରାରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂମିକା, ୨୦୨୩, କଳାବିଭୂଷଣ ନିବନ୍ଧ
10. Soumya deep- First School of India: First School in India by British, Aug.16.2023
11. Tsmsfaridabad- Role of Education in Life, Mar 15, 2023 <https://medium.com/@tsmsfaridabad/role-of-education-in-life-c0c703a2fc2d>
12. Pradhan Hemanta - Odisha CM to inaugurate Odia University campus by January la, Dec 24, 2023, 22:07 IST (Times of India) <https://timesofindia.indiatimes.com/india/odisha-cm-to-inaugurate-odia-university-campus-by-january-last-week/articleshow/106254149.cms?from=mdr>
13. Pradhan Hemanta - Odia University to be inaugurated in July first week, Jun 18, 2023, 12:49 IST (Times Of India)
14. [- ty-to-be-inaugurated-in-july-first-week/articleshow/101081281.cms
 15. Mishra Akshaya Kumar– Language Agitation \(1845-1903\): A key Process towards formation of Odisha state, 2016
 16. Pattanaik Dr. Subhransu – Education of Odisha under the Colonial rule on Historical perspective, JETIR, Vol-4, issu-11, Nov- 2017
 17. Panigrahi Dr. Akshaya Kumar, Pal Anjana Kumar - Growth of national consciousness and education in Odisha during colonial rule, IOSR, 2018
 18. Mohanty Panchanana – British Language policy in 19th century India and the Oriya language movement, Springer Link, 2002
 19. Dehury Dinabandhu – Cuttack City: promotion of education in Orissa in the independence Era, Orrisa Review, 2017
 20. Chand Dinesh – Education System in pre-independence, IJAR, 2015
 21. Das Manas Kumar – Growth of Education in Odisha during the British period, SRJIS, 2015
 22. Kapur Dr. Radhika - Teacher education in pre-independence India, ResearchGate, 2018
 23. Nayak Umakanta - Growth of education in Odisha during colonial rule, IJHSSI, 2019
 24. Sahoo Bedadyti, Pattanaik Sasmita, Patra Ruchika – Education system in pre-independence India with reference to Odisha, India, IRJSS, 2019
 25. Dr. Rajni – Historical Background of primary education in India : At a glance, AIBPRRRJ, 2021
 26. Mishra Mahendra Kumar – Multilingual education in Odisha, 2009
 27. Modal Gourish Chandra, Hossin Amir – History and milestones of higher education in India, 2019](https://timesofindia.indiatimes.com/education/news/odia-universi-</div><div data-bbox=)

28. History and Milestones of Education in India Mrs. Sujata Tripathi¹ and Mishra Aastha Arvind², IJARST, Vol-2, issue-3, Feb-2022
29. Press Release – History of Odia department Viswa Bharati
30. Calender-2016-17, Sailabala Womens college, Cuttack,
31. History of Utkal University, <https://utkaluniversity.ac.in/history/>
32. Garaian Sourav Chandra , Dr. Sen Subir - SAVITRIBAI PHULE THE FIRST LADY TEACHER AND SOCIAL REFORMER IN NINETEENTH CENTURY OF INDIA, volum-7, issue-6, June 2021, EPRL(IJMR)
33. Patanaik Surasinha - The Making of the Province of Odisha, March-2014, Classical to Odia Language
34. About Department of Odia, Berhampur University https://www.buodisha.edu.in/pg_departments/department-of-odia/
35. History of Sambalpur University, <https://www.suniv.ac.in/#>
36. About Department of Odia, <https://www.suniv.ac.in/department-details.php?url=odia>
37. History of department of Odia, Ravenshaw University, https://ravenshawuniversity.ac.in/?page_id=6980
38. Prabhu, Joseph (2006), "Educational Institutions and Philosophies, Traditional and Modern", Encyclopedia of India (vol. 2) edited by Stanley Wolpert, Thomson Gale, ISBN 0-684-31351-0.
39. Mazumdar, B. C. (Bijay Chandra): Typical selections from Oriya literature (University of Calcutta, printed at the Baptist Mission Press, 1921)
40. Mazumdar, B. C. (Bijay Chandra): Orissa in the making (University of Calcutta., 1925), also by University of Calcutta
41. Education in pre independence period- a review, Ratnesh Ranjan, Anuradha Pandey, V. Ranjan, AIJRHASS,

